

ЧЖАН КАЙ

*аспірант, каф. іностраних мов і міжкультурної комунікації,
ф-т підготовки іностраних громадян, ХНУ ім. С. Кузнеця.*

*Научный руководитель – Герасименко Э.Н., ст. преп., каф. иностранных
языков и межкультурной коммуникации, ф-т подготовки иностранных
граждан, ХНУ им. С. Кузнеця.*

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Современный этап развития образовательной деятельности определяется доминированием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые позволяют интенсифицировать формы и методы традиционных подходов к обучению. В качестве одного из возможных путей решения задачи модернизации образования на основе информатизации многие исследователи (С.А.Бешенков, С.Г.Григорьев, В.П.Демкин, А.А.Кузнецов, М.П.Лапчик, С.В.Панюкова, И.В.Роберт, К.Evelin, В.Oliver, J.Higgins, S.Papert, T.Russel и др.) видят в рациональном сочетании традиционных образовательных технологий с современными ИКТ. Перспективным направлением использования средств ИКТ в сфере образования в настоящее время является смешанное обучение.

Смешанное обучение – это комбинирование «живого» обучения (и это обязательная составляющая) с обучением при помощи Интернет-ресурсов, позволяющих осуществлять совместную деятельность участников образовательного процесса. В смешанном обучении в определенной пропорции присутствуют и очные, и дистанционные технологии, что позволяет одновременно использовать преимущества обеих форм, устранив практически все их недостатки. Смешанным признается обучение, если от 30 до 79% учебного времени проводится онлайн [1]. Можно предположить, что в ближайшем будущем смешанное обучение займет ведущее место в организации образовательного процесса и станет одним из главных конкурентных преимуществ вузов, предоставляющих образовательные услуги.

Внедрение смешанной модели обучения позволяет модернизировать и интенсифицировать образовательный процесс в нескольких направлениях.

Во-первых, оно способствует реализации «одного прорыва» и «двух обновлений». «Прорыв» состоит в том, чтобы прорваться сквозь традиционную модель преподавания, преодолеть те препятствия, которые не соответствуют современным тенденциям и требованиям, предъявляемым к обучению в высшей школе. «Два обновления» – это развитие и совершенствование возможностей участников образовательного процесса: и студентов, и преподавателей. Смешанная модель преподавания даёт возможность студентам повышать эффективность обучения за счет совершенствования навыков самостоятельной работы и улучшения практических умений получать знания

посредством информационных компьютерных технологий, правильно расставлять приоритеты и выделять главное в учебном процессе. В то же время эта модель способствует повышению профессионализма преподавателей, улучшению их информатизации. В смешанном обучении преподаватели должны овладеть современными информационными технологиями для создания качественно новых учебных продуктов, выбирая из великого множества и используя в работе современные инструменты и программы, сайты и платформы, тренажеры и другие сетевые ресурсы. Эти учебные материалы, прежде всего, должны обеспечивать эффективное руководство процессом обучения студентов как при участии преподавателя, так и без него.

Во-вторых, смешанное обучение способствует продвижению "трех интеграций", а именно: 1) интеграция онлайн и оффлайн обучения; 2) интеграция аудиторного и внеаудиторного обучения; 3) интеграция традиционного обучения и современных информационных технологий. Смешанная модель обучения может сочетать онлайн обучение и обучение в автономном режиме под руководством преподавателя. Она объединяет внеаудиторное самообучение с преподаванием в аудитории, что усиливает эффект обучения. Наконец, она комбинирует традиционные методы обучения во время аудиторных занятий и современные информационные технологии, которые «в большей степени способствуют принятию и усвоению студентами знаний и повышают эффективность обучения» [3, с. 59].

В-третьих, модель смешанного обучения способствует реализации "четырёх инноваций": 1) инновации в методике обучения, 2) инновации в содержании обучения; 3) инновации в способах организации образовательного процесса; 4) инновации в системе контроля и методах оценки. Смешанная модель может обогатить методы и приёмы обучения (перевёрнутый класс, ротация, автономная группа, личный выбор и др.); расширить содержание обучения: возможность для студентов перейти от слушания к приобретению знаний посредством выполнения конкретных практических задач в сотрудничестве с преподавателем и другими студентами, в результате чего трансформируются формы работы и подходы к пространственной и временной организации учебного процесса: смена рабочих зон, тайминг онлайн и офлайн занятий; качественно изменить систему контроля и оценивания знаний студентов путём их разнообразия и персонализации.

Наконец, считаем необходимым отметить, что модель смешанного обучения является эффективной моделью благодаря своим особенностям и преимуществам, однако, в процессе её реализации неизбежно возникнут некоторые сложности, такие как создание и развитие учебных ресурсов, информатизационные возможности преподавателей и студентов, а также проблемы развития и сохранения мотивации студентов, поддержание студенческой инициативы и сознания. Всё это необходимо постоянно изучать и апробировать на практике.

Литература:

1. Малинина И.А. Применение технологий смешанного обучения иностранному языку в высшей школе // Журнал «Современные научные исследования и инновации». Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/10/279>
2. Чжан Кай, Чэнь Яньхуа, Цзяо Даоли. Сравнительный анализ методов обучения педагогическим навыкам студентов колледжей в Соединенных Штатах, Великобритании и Китае // Education Review, 2015 (01): 71-74.
3. Чжан Кай, Чэнь Яньхуа. Прикладные исследования преподавания на основе участия в информационной среде // Chinese Adult Education, 2009 (15): 59-60.

ДОЦІЛЬНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

У статті розглянуто модель змішаного навчання, як одну з найефективніших технологій сучасної освіти, переваги її використання у навчальному процесі у вишах, а також проблеми, які можуть виникати при її впровадженні. Автором проаналізовано потенціал та можливості моделі змішаного навчання як дидактичного засобу реалізації переходу з традиційної моделі навчання на інтегровану із залученням електронних середовищ та інтернет-ресурсів.

Ключові слова: *змішане навчання, традиційна модель, інформаційні комп'ютерні технології, інформатизація.*

EXPEDIENCY AND EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION MODELS OF BLENDED LEARNING IN THE EDUCATIONAL PROCESS

The paper considers the model of blended learning as one of the most effective technologies of modern education, the advantages of its use in the educational process in higher education, as well as the problems that may arise in its implementation. Analyzes was made the potential and capabilities of the blended learning model as a didactic tool for implementing the transition from the traditional learning model to integrated with the involvement of digital mediums and online resources.

Keywords: *blended learning, traditional model, computer information technology, informatics.*